

ANALISIS KOMPONEN FISIK TERHADAP KEMAMPUAN LAY-UP SHOOT PADA ATLET CLUB BOLA BASKET OLD SCHOOL MAKASSAR

Dahlan ^{1)*}, Muslim ²⁾

¹⁾ dan ²⁾ Universitas Negeri Makassar

E-mail : ¹⁾ dahlan@unm.ac.id, ²⁾ muslim@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian korelasional deskriptif bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Daya ledak Tungkai, Kelentukan Pergelangan Tangan, Keseimbangan saat melakukan *lay-up shoot* pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar. Berdasarkan hasil penelitian (1) Daya ledak tungkai diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,946, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,894 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05. Ini berarti ada kontribusi yang signifikan daya ledak tungkai sebesar 89,4% terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. (2) Kelentukan pergelangan tangan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,919, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,844 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05. Ini berarti ada kontribusi yang signifikan kelentukan pergelangan tangan sebesar 84,4% terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, (3) Keseimbangan diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,827, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,683 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05, ini berarti ada kontribusi yang signifikan keseimbangan sebesar 68,3% terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar.

Kata kunci : daya ledak; kelentukan; keseimbangan; *lay-up shoot*

ABSTRACT

This research is a descriptive correlational study aimed at knowing the Contribution of Leg Explosive Power, Wrist Flexibility, Balance when doing lay-up shoots at Old School Makassar basketball club athletes. Based on the results of the study (1) The explosive power of the limbs obtained a correlation coefficient (r) of 0,946, while the RS (R Squer) value was 0,894 with a prob level. 0,000 is smaller than α 0,05. This means that there is a significant contribution of leg explosive power of 89,4% to the lay up shoot ability of the Makassar Old School Basketball Club Athletes. (2) Flexibility of the wrist obtained a correlation coefficient (r) of 0,919, while the value of RS (R Squer) was 0,844 with a prob level. 0,000 is smaller than α 0,05. This means that there is a significant contribution of wrist flexibility of 84,4% to the lay up shoot ability of the Makassar Old School Basketball club athletes, (3) Balance obtained by the correlation coefficient value (r) 0,827, while the RS value (R Squer) is 0,683 with level prob. 0,000 is smaller than α 0,05, this means that there is a significant balance contribution of 68,3% to the lay up shoot ability of Old School Makassar basketball club athletes.

Keywords : explosive power; flexibility; balance; *lay-up shoot*

PENDAHULUAN

Bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar dimainkan dengan tangan. Bola boleh di oper (dilempar ke teman), boleh dipantulkan ke lantai (ditempat atau sambil berjalan) dan tujuannya adalah memasukkan bola ke keranjang lawan (Aryan & Mardela, 2019). Bola basket merupakan permainan yang gerakannya kompleks yaitu gabungan dari jalan, lari, lompat, dan unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelenturan, kelentukan dan lain-lain. Untuk melakukan gerakan-gerakan secara baik di perlukan kemampuan dasar fisik yang memadai (Arifin, 2018). Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA (sebuah wadah pemuda umat Kristen) di Springfield, Massachusetts, harus membuat suatu permainan di ruang

tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Olahraga bola basket mulai dikenal di Amerika Serikat semenjak diadakan pertandingan resmi di tempat kerja Dr. James Naismith pada tanggal 20 Januari 1892. Kemudian pertandingan-pertandingan dilaksanakan di kota-kota bagian Amerika Serikat.

Pada tahun 1984, Bob Baily yang merupakan utusan dari YMCA, memperkenalkan olahraga bola basket di provinsi Tientsien, Cina. Kemudian olahraga bola basket berkembang di Cina dan negara Asia lainnya, yaitu: Jepang dan Filipina pada tahun 1900. Masuknya olahraga bola basket ke Indonesia bersamaan dengan datangnya pedagang dari Cina. Sekitar tahun 1920-an, perantau-perantau Cina membawa permainan basket yang sudah berkembang terlebih dahulu di Cina. Pada tahun 1930-an, kota-kota besar seperti: Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Medan menjadi sentral berdirinya olahraga ini. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, olahraga bola basket mulai dikenal luas di Indonesia. Olahraga ini mulai dimainkan pertama kali untuk level nasional pada PON (Pekan Olahraga Nasional) I (1948) di Solo. Peserta PON I masih terbatas pada putra dari masing-masing perkumpulan olahraga bola basket. Kemampuan dan teknik permainan pemain Tionghoa jauh lebih tinggi daripada pemain pribumi. PON II diadakan pada tahun 1951 dan sudah dimainkan oleh putra dan putri. Tim yang bermain sudah mewakili provinsi, tidak lagi dari perkumpulan-perkumpulan olahraga bola basket. Tahun 1951 Maladi yang menjabat sebagai sekretaris Komite Olimpiade Indonesia (KOI) meminta Tony Wen dan Wim Latumeten untuk membentuk organisasi basket di Indonesia. 23 Oktober 1951 dibentuk organisasi dengan nama "Persatuan Basketball Seluruh Indonesia" atas prakarsa Tony Wen dan Wim Latumeten, yang kemudian menjabat sebagai ketua dan sekretaris. Tahun 1955 terjadi penyempurnaan nama menjadi "Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia" (Perbasi). Perbasi menyelenggarakan Konferensi Bola Basket di Bandung pada tahun 1955. Pada tahun 1953 Perbasi diterima menjadi anggota FIBA. Kemudian di tahun 1954, Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan tim bola basket di Asian Games Manila (Harun, 2010).

Terlepas dari sejarah perkembangan permainan bola basket untuk meningkatkan kemampuan yang baik dengan gerakan efektif dan efisien perlu penguasaan teknik dasar dengan baik. Teknik dasar tersebut dapat dibagi menjadi teknik melempar dan menangkap, teknik menggiring bola, teknik menembak, teknik gerakan berporos, teknik lay up shoot, shoot underbasket, teknik rebound (Purnomo, 2015). Jadi teknik dasar menembak harus benar-benar dikuasai oleh pemain bola basket, seperti teknik dasar *lay-up shoot*. Menurut Prabowo et al (2019) mengatakan: Teknik dasar tersebut tidaklah mudah, harus mempunyai komponen-komponen fisik yang berhubungan dengan *lay-up shoot* seperti daya ledak tungkai dan kelentukan. Tanpa didasari komponen fisik tersebut, pemain tidak akan mampu melakukan *lay-up shoot* dengan baik.

Dengan demikian teknik dasar *passing*, *pivot*, dan *shooting*, dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara baik, tetapi tidak boleh mengesampingkan teknik dasar yang lain. Yang dimaksud dengan *pivot* dalam permainan bola basket adalah menggerakkan. Teknik dasar dan keterampilan itu adalah sebagai berikut: (Dr. Saichun, M. Kes Sayyid Agil Rifqi Munawar, 2019). *Passing* merupakan suatu usaha pemain untuk mengoper bola secara taktis dengan tepat waktu dan dilakukan secara akurat yang pada akhirnya dapat menciptakan skor pada tim (Siregar & Abady, 2019). Pada dasarnya teknik operan atau *passing* memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah *Chest pass* (operan dada), *Bounce pass* (operan bawah), *Overhead pass* (operan atas kepala). Menurut Nickevin et al (2021) mengemukakan bahwa: Untuk dapat menggiring bola dengan baik, skill harus terus dilatih, karena kemampuan menggiring bola yang baik akan berdampak pada penguasaan permainan yang baik pula dalam permainan bola basket. *Pivot* atau *memoros* adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan lawan dengan salah satu kaki

sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat berputar 360 derajat. Gerakan putaran pada Pivot tidak boleh sampai menggeser letak kaki (poros) yang dipakai berputar. Teknik Pivot dibagi menjadi dua yakni pivot ke depan badan dan ke belakang badan : 1. Pivot Ke Depan Badan, 2. Pivot Ke Belakang Badan.

Shooting adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Dalam melakukan *shooting* ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *shooting* menggunakan dua tangan serta *shooting* menggunakan satu tangan. Kualitas yang diperlukan untuk menjadi shooter yang handal adalah, keseimbangan badan yang baik, konsentrasi, koordinasi tubuh yang baik, sensitivitas dan dalam melakukan *shooting* bersifat parabola. Jenis *shooting* dalam bola basket sangat bervariasi. Menembak dalam bola basket terdiri dari *one-handset shoot*, *jump shoot*, *free throw*, *hook shoot*, dan *three point shoot*. *Lay-up shoot* adalah usaha memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan dua langkah dan melompat agar dapat meraih poin. *Lay-up shoot* disebut juga dengan tembakan melayang. *lay-up shoot* merupakan salah satu teknik yang sangat sulit. Karena jenis tembakan ini memerlukan koordinasi tangan dan kaki, jika tidak pemain yang melakukan lay-up bisa diberikan pelanggaran. *Lay-up shoot* merupakan salah satu *shooting* dalam bola basket yang dalam pelaksanaannya diharuskan melakukan two step dan hop. Pemain juga harus mengontrol kecepatan saat akan melakukan lay-up karena sering kali pemain melakukan *lay-up shoot* yang di iringi dengan drive yang cepat. *Lay-up shoot* merupakan jenis tembakan yang efektif karena saat pelepasan bola dilakukan sedekat-dekatnya dengan ring. Jenis tembakan ini biasanya juga sering dipakai pemain untuk menghasilkan point tambahan dari free throw. Berikut pelaksanaannya :

Gambar 1
Teknik *Lay-up shoot* (Wissel, 2000)

Menurut [Wissel \(2002\)](#) tembakan *lay up shoot* adalah jenis tembakan yang dilakukan sedekat mungkin dengan basket yang didahului dengan lompat-langkah-lompat. Tembakan lay up shoot dapat dilakukan dengan didahului berlari, menggiring atau memotong kemudian berlari dan menuu ke arah basket. Dalam melakukan tembakan lay up shoot sebaiknya dilatihkan terlebih dahulu, sebelum dilaksanakan pada saat bermain sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan tembakan lay up shoot memerlukan langkah dua atau lompat-langkah-lompat, yang akan berakibat melakukan pelanggaran.

Seperti yang dikemukakan [Dwitama \(2018\)](#) setiap pemain harus belajar melakukan lay up shoot dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Lompatan yang tinggi dibuat dengan jejak kaki terakhir sebelum melompat, jadi usahakan lompatan mendekati ring, jika memungkinkan

lakukanlah Lay up shoot dengan 2 (dua) hitungan kaki ataupun 1 (satu) hitungan kaki. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan lay up shoot agar dapat dikuasai dengan mudah, 3 fase kunci sukses lay up shoot yang di kemukakan Nurafni (2018) : a) Fase Persiapan terdapat beberapa tahapan yang harus dicermati yaitu : Lihat target, langkah pendek, lutut yang rendah untuk melompat, bahu rileks, tangan yang tidak menembak dibawah bola, tangan menembak dibelakang bola, siku masuk atau rapat, bola berada diantara telinga dan bahu, b) Fase Pelaksanaan adalah fase dimana pemain melayang sambil melepaskan bola atau menembakkan bola ke arah keranjang.

Dahlan (2022) menyatakan bahwa daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum, dengan usahanya yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Sedangkan menurut Dahlan (2019), menyatakan bahwa daya ledak adalah kekuatan sebuah otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam gerakan yang utuh. Dengan demikian otot-otot yang digunakan pada saat melakukan *lay-up shoot* adalah terdiri dari otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Sedangkan otot-otot tungkai atas fungsinya adalah secara bersama-sama dengan tungkai bawah membantu gerakan ekstensi dan fleksi pada saat akan melakukan tendangan lurus. Adapun otot-otot yang dimaksudkan adalah gluteus medius, gluteus maximus, coxigy, semimembranosus, semitendinosus, gracilis, vastus lateralis, dan vastus medialis.

Afiat (2021) kelentukan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Oleh karena kelentukan ini berpangkal pada luas gerak bagian tubuh di sekitar persendian tertentu, maka kebutuhan akan tarap kelentukan ini akan berbeda-beda pada tiap cabang olahraga (Adiatmika & Santika, 2016). Ada kekhawatiran orang awam bahwa *weight training* dapat menyebabkan kekakuan otot sehingga mengurangi kelentukan persendian. Menurut Dahlan & Wijayanto (2022) kelakuan otot tidak akan terjadi apabila dalam melakukan *weight training* gerakan dilentukkan sepenuhnya sesuai dengan ruang gerak maksimum pada sendi yang bersangkutan. Perkembangan kelentukan seseorang itu mulai usia kanak-kanak hingga dewasa (Brantasari & Aslindah, 2018).

Ada beberapa keuntungan bagi atlet yang mempunyai kualitas fleksibilitas yang baik, antara lain : a) akan memudahkan atlet dalam menampilkan berbagai kemampuan gerak dan keterampilan, b) menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya pada saat melakukan aktivitas fisik, dan c) memungkinkan atlet dapat melakukan gerak yang ekstrem. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas merupakan kemampuan untuk menggerakkan sesuatu agar tidak kelihatan kaku. Jadi, salah satu faktor turut membantu menentukan fleksibilitas pergelangan tangan adalah elastisnya otot atau sendi. Jika fleksibilitas pergelangan tangan baik maka dapat berpengaruh pada saat melakukan gerakan *Lay-up shoot* karena pergelangan tangan akan menghasilkan akhir lecutan dimana bola akan mengarah pada tempat yang diinginkan.

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika di tempatkan di berbagai posisi (Santika et al, 2015). Defenisi menurut O'Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika saat posisi tegak. Menurut (Dahlan & Wijayanto, 2022), keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan statis maupun dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Keseimbangan juga bisa diartikan kemampuan relatif untuk mengontrol pusat massa tubuh (*center off mass*) atau pusat gravitasi (*base of support*). Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan di dukung oleh sistem muskuloskeletal dan bidang tumpu akan membuat manusia mampu untuk

beraktivitas secara efektif dan efisien (Santika, 2017). Keseimbangan terbagi atas dua kelompok : a) keseimbangan statis merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga kesetimbangan pada posisi tetap (sewaktu berdiri dengan satu kaki, berdiri diatas papan keseimbangan), b) keseimbangan dinamis merupakan kemampuan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan badan dalam berbagai keadaan agar tetap seimbang. Dalam melakukan teknik *lay-up shoot* pemain melakukan perubahan pusat gaya berat dari berlari ke melompat sehingga diperlukan keseimbangan. Disamping itu kegunaan keseimbangan tubuh adalah, “Untuk mencegah terjadinya cedera, mempermudah melatih teknik, kesadaran gerak, meningkatkan ketangkasan gerak dan efisiensi gerak dalam meningkatkan prestasi, senam, loncat indah, sepak bola, bola basket dan lain-lain” (Prabowo et al, 2019).

Club bola basket *Old School* Makassar merupakan salah satu *club* basket yang ada di kota makassar yang telah berdiri pada tahun 2012, atlet *club* bola basket *Old School* Makassar memiliki kondisi fisik yang cukup baik, dengan kondisi fisik yang baik akan memudahkan melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit (kompleks). Akan tetapi postur tubuh pemainnya rata-rata masih kurang tinggi untuk ukuran pemain basket. Oleh karena itu dengan pola penyerangan fast break akan sangat efektif digunakan dalam *club* bola basket *Old School* Makassar untuk mencetak angka. Pola penyerangan fast break ini selalu diakhiri dengan *lay-up shoot*, yaitu teknik cara mengarahkan bola langsung ke arah papan keranjang yang harus memantulkan bola ke papan keranjang. Saat melakukan *lay-up shoot* seorang pemain harus dapat melakukan lompatan yang tinggi, hal ini dimaksudkan jika seorang pemain dapat melakukan lompatan yang tinggi maka posisi bola akan lebih dekat dengan keranjang, sehingga bola lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Selain itu, pada saat melepaskan bola diperlukan gerakan tangan yang lembut agar bola terlepas dengan baik dan memantul ke papan dan langsung masuk ke dalam keranjang. Saat melepaskan bola diperlukan kelentukan pergelangan tangan yang baik agar dapat melakukan gerakan tangan yang baik. Dengan kelentukan pergelangan tangan yang bagus seorang pemain dapat melakukan kontrol bola saat melepaskan tembakan *lay-up shoot*. Kenyataan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan melakukan tembakan *lay-up shoot* dalam bola basket selain ditentukan oleh penguasaan teknik dasar yang baik juga dipengaruhi oleh kemampuan pemain dalam mengkoordinasikan komponen-komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam melakukan *lay-up shoot*, sehingga kondisi fisik dari atlet perlu untuk terus ditingkatkan.

Dari hasil observasi peneliti melihat Atlet *club* bola basket *Old School* Makassar masih memiliki kekurangan saat melakukan *lay-up shoot*, dikarenakan atlet tersebut mengalami masalah daya ledak tungkai yang masih kurang, keseimbangan badan saat melayang, kelentukan tangan saat memasukkan bola kedalam keranjang lawan, Setiap pemain harus memiliki beberapa komponen fisik tersebut untuk melakukan *lay-up shoot* yang benar. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka rumusan permasalahan yaitu: Apakah ada kontribusi komponen fisik daya ledak tungkai, Kelentukan pergelangan tangan, Keseimbangan terhadap kemampuan *lay-up shoot* dalam permainan bola basket pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang di ambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah (Pertiwi, 2016). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengetahui seberapa besar kontribusi komponen fisik saat melakukan terhadap kemampuan *lay-up shoot* Atlet *club* bola basket *Old School* Makassar.

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat : Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, dalam penelitian ini ada empat variabel bebas, yaitu : a) Daya ledak tungkai (X1), b) Kelentukan pergelangan tangan (X2), c) Keseimbangan (X3). Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan *lay-up shoot* permainan bola basket (Y).

Gambar 2
Desain Penelitian

Menurut populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi pada penelitian ini adalah atlet putra *club* bola basket *Old School* Makassar sebanyak 50 orang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik total sampel. Berdasarkan penelitian tersebut maka sampel yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah 20 responden dipilih dengan menggunakan teknik random sampling. Simple random sampling dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Setiap peserta test harus mentaati semua ketentuan yang menjadi aturan dalam kegiatan praktikum Nasirudin (2015) : a) Pengukuran Daya Ledak Tungkai dengan Vertical Jump, b) Pengukuran Kelentukan Pergelangan Tangan Dengan Tes alat Busur Derajat, c) Pengukuran Keseimbangan dengan Tes Keseimbangan statis, d) Pengukuran keterampilan *Lay-up shoot* dengan Tes *Lay-up shoot*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil tes Daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan dan keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar yang diperoleh dalam penelitian, akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif maupun statistik korelasi. Prosedur analisis data yang ditempuh adalah :

Deskriptif Data

Analisis deskriptif data penelitian yang terdiri dari nilai tes daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan, dan keseimbangan badan dengan tes kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar dilihat dalam rangkuman hasil analisis deskriptif yang tercantum pada tabel 1.

Tabel 1
Rangkuman Hasil Analisis Deskriptif Data Daya Ledak Tungkai, Kelentukan Pergelangan Tangan dan Keseimbangan dengan Kemampuan Lay Up Shoot Pada Atlet Club Bola Basket Old School Makassar

Variabel	DLT	KPT	KSB	K. lay up shoot
N	20	20	20	20
Sum	1138	1068	1325	182
Mean	56,90	53,20	66,25	9,10
Std. Deviation	7,698	13,137	9,684	1,252
Range	29	38	35	4
Minimum	38	22	50	6
Maksimum	67	60	85	10

Berdasarkan rangkuman hasil analisis deskriptif data pada tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk data Daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay-up shoot* pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar, dari 20 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 1138 dan rata-rata yang diperoleh = 56,90 dengan hasil standar deviasi = 7,698 dari range data = 29 antara nilai minimum= 38 dan = 67 untuk nilai maksimal. Untuk data kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan *lay-up shoot* pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar, dari 20 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 1068 dan rata-rata yang diperoleh 53,40 dengan hasil standar deviasi 13,137 dari range data 38 antara nilai minimum 22 dan 60 untuk nilai maksimal. Untuk data keseimbangan terhadap kemampuan *lay-up shoot* pada atlet *club* bola basket *Old School* Makassar, dari 20 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 1325 dan rata-rata yang diperoleh 66,25 dengan hasil standar deviasi 9,648 dari range data 35 antara nilai minimum 50 dan 85 untuk nilai maksimal. Untuk data kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, dari 20 jumlah sampel diperoleh total nilai sebanyak 182 dan rata-rata yang diperoleh 9,10 dengan hasil standar deviasi 1,252 dari range data 4 antara nilai minimum 6 dan 10 untuk nilai maksimal.

Pengujian Persyaratan Analisis

Suatu data penelitian yang akan dianalisis secara statistic harus memenuhi syarat- syarat analisis. Untuk itu setelah data Daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan dan keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar pada penelitian ini terkumpul, maka sebelum dilakukan analisis statistic untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test yang dilakukan, diperoleh hasil sebagaimana yang terlampir. Untuk hasil perhitungan dapat dilihat pada table rangkuman berikut :

Tabel 2
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Variabel	Daya Ledak Tungkai	Kelentukan Pergelangan Tangan	Keseimbangan	Kemampuan lay up shoot
N	20	20	20	20
Kolmogorov-Smirnov Z	1,149	1,978	,677	1,403
Asymp. Sig.	,143	,001	,749	,039

Berdasarkan tabel yang merupakan rangkuman hasil pengujian normalitas data pada tiap variabel penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut : Dalam pengujian normalitas data Daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai uji Kolmogorov- Smirnov Test = 1.249 dengan tingkat probabilitas (P) = 0,143 lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian data Daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar yang diperoleh mengikuti sebaran normal atau berdistribusi normal. Dalam pengujian normalitas data kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Test = 1,978 dengan tingkat probabilitas (P) = 121 lebih besar dari pada nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian data kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar yang diperoleh mengikuti sebaran normal atau berdistribusi normal.

Dalam pengujian normalitas data keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Test = 0,677 dengan tingkat probabilitas (P) = 0,149 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. dengan demikian data keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* Pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar yang diperoleh mengikuti sebaran normal atau berdistribusi normal. Dalam pengujian normalitas data kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai uji Kolmogorov-Smirnov Test = 1,403 dengan tingkat probabilitas (P) = 0,139 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. dengan demikian data kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar yang diperoleh mengikuti sebaran normal atau berdistribusi normal.

Analisis Korelasi Dan Regresi

Analisis korelasi dan regresi dilakukan untuk mengetahui kontribusi antara Daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan, dan keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Analisis korelasi yang digunakan adalah analisis tunggal ® dan korelasi ganda ® pada taraf signifikan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil-hasil analisis korelasi dan regresi secara lengkap dapat dilihat pada lampiran, sedangkan rangkuman hasil analisis tercantum pada table berikut :

Tabel 3
Rangkuman Hasil Analisis Korelasi

Variable	R	RS	Prob.	Keterangan
Daya ledak tungkai (X1) ke Y	0,946	0,894	0,000	Signifikan
Kelentukan pergelangan tangan (X2) ke Y	0,919	0,844	0,000	Signifikan
Keseimbangan (X3) ke Y	0,827	0,683	0,000	Signifikan

Berdasarkan tabel yang merupakan rangkuman hasil pengujian regresi dari data penelitian pada tiap variabel penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut : Hasil analisis regresi sederhana data variable daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,946, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,894 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05. Ini berarti ada kontribusi yang signifikan daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Hal ini membuktikan 89,4% kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar dijelaskan oleh Daya ledak tungkai, sedangkan sisanya ($100\% - 89,4\% = 10,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Hasil analisis regresi sederhana data variable kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,919, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,844 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05. Ini berarti ada kontribusi yang signifikan daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Hal ini membuktikan 84,4% kelentukan pergelangan tangan berkontribusi terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, sedangkan sisanya ($100\% - 84,4\% = 15,6\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Hasil analisis regresi sederhana data variable keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 0,827, sedangkan nilai RS (R Squer) 0,683 dengan tingkat prob. 0,000 lebih kecil dari pada α 0,05. Ini berarti ada kontribusi yang signifikan daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Hal ini membuktikan 68,3% keseimbangan berkontribusi terhadap kemampuan *lay up shoot* pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, sedangkan sisanya ($100\% - 68,3\% = 31,7\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan, semuanya diterima dan menunjukkan ada kontribusi. Dari hasil tersebut, tentang tes Daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan, dan keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, pada penelitian ini relevan dengan kerangka berfikir yang telah dikembangkan berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

Hipotesis pertama; ada kontribusi Daya ledak tungkai terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi lebih besar dari nilai probabilitas (P) dan lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ dengan kontribusi sebesar 89,4%. Ini membuktikan bahwa kontribusi tersebut kuat pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar karena adanya keterkaitan antara gerakan *lay up shoot* dengan Daya ledak tungkai, Dari karakter gerakan *lay up shoot*, salah satunya adalah gerakan saat mendorong badan melayang keudara dengan menggunakan kedua kaki sambil berusaha memasukkan bola kedalam jaring basket dengan tangan. Dengan demikian otot-otot yang digunakan pada saat

melakukan *lay-up shoot* adalah terdiri dari otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Sedangkan otot-otot tungkai atas fungsinya adalah secara bersama-sama dengan tungkai bawah membantu gerakan ekstensi dan fleksi pada saat akan melakukan tendangan lurus. Adapun otot-otot yang dimaksudkan adalah gluteus medius, gluteus maximus, coxigy, semimembranosus, semitendinosus, gracilis, vastus lateralis, dan vastus medialis.

Hipotesis kedua; ada kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi observasi lebih dari nilai probabilitas (P) dan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan kontribusi sebesar 84,4%. Ini membuktikan kelentukan pergelangan tangan berkontribusi kuat pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, karena adanya keterkaitan antara gerakan *lay up shoot* dengan ke kelentukan pergelangan tangan. Hal ini selaras dengan teori pakar bahwa Kelentukan atau flexibility sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak sendi yang seluas-luas mungkin, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Oleh karena kelenturan ini berpangkal pada luas gerak bagian tubuh di sekitar persendian tertentu, maka kebutuhan akan tarap kelenturan ini akan berbeda-beda pada tiap cabang olahraga. Ada beberapa keuntungan bagi atlet yang mempunyai kualitas fleksibilitas yang baik, antara lain yaitu akan memudahkan atlet dalam menampilkan berbagai kemampuan gerak dan keterampilan, menghindari diri dari kemungkinan terjadinya pada saat melakukan aktivitas fisik, memungkinkan atlet dapat melakukan gerak yang ekstrem termasuk lay up shoot dalam cabang olahraga basket.

Hipotesis ketiga; ada kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan lay up shoot pada atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai korelasi observasi lebih dari nilai probabilitas (P) dan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan kontribusi sebesar 68,3%. Ini membuktikan bahwa kontribusi ini kuat pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar, karena adanya keterkaitan antara gerakan lay up shoot dengan gerakan keseimbangan. Berdasarkan teori Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika di tempatkan di berbagai posisi. Defenisi menurut O'Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika saat posisi tegak . selain menurut Ann Thomson, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan static maupun dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Keseimbangan juga bisa diartikan kemampuan relative untuk mengontrol pusat massa tubuh (*center off mass*) atau pusat gravitasi (*base of support*). Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan di dukung oleh system muskoloskeletal dan bidang tumpu akan membuat manusia mampu untuk beraktivitas secara efektif dan efisien. Keterkaitan dengan *lay up shoot* sangat erat karena pada saat melayang diudara factor penentu disaat akan memasukkan bola kedalam jaring posisi seimbang. Tetapi keseimbangan yang dibutuhkan adalah keseimbangan dinamis. Keseimbangan sangat penting pada semua cabang olahraga termasuk basket.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dari hasil analisis pengujian hipotesis dengan berdasar pada masalah yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Adakontribusi yang signifikan daya ledak tungkai, kelentukan pergelangan tangan, keseimbangan terhadap kemampuan *lay up shoot* pada Atlet *club* bola Basket *Old School* Makassar. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan untuk dimanfaatkan maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut : Kepada pelatih atau Pembina cabang olahraga khususnya pada cabang olahraga bola basket untuk memanfaatkan instrument tes daya

ledak tingkai, kelentukan, keseimbangan untuk mengukur kemampuan *lay up shoot* pada atlet yang dibina dapat dievaluasi perkembangannya, dan Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar pada penelitian yang relevan agar hasil penelitian dapat dikembangkan untuk memperkaya khasanah disiplin ilmu olahraga khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan *lay up shoot* pada permainan bola basket.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatmika, I. P. G., & Santika, I. G. P. N. A. (2016). *Bahan Ajar Tes dan Pengukuran Olahraga*. Denpasar : Udayana University Press
- Afiat, A. H. (2021). *Hubungan Kecepatan Reaksi Kaki, Keseimbangan, dan Kekuatan Tungkai dengan Kemampuan Sepaksila dalam Permainan Sepak Takraw Pada Atlet BKMF Sepaktakraw FIK UNM*. Universitas Negeri Makassar
- Arifin, A. G. (2018). Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai dan Kelentukan Pergelangan Tangan Terhadap Hasil Lay Up Shoot pada Siswa Putra. *INTERAKSI: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 1–8. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_interaksi/article/view/357
- Aryan, R., & Mardela, R. (2019). Tingkat Kemampuan *Shooting* Free Throw Atlet Bolabasket. *Jurnal Patriot*, 1(2), 544-553. <https://doi.org/10.24036/patriot.v1i2.502>
- Brantasari, M., & Aslindah, A. (2018). Implementasi Permainan Menangkap Bola Pada Kelenturan Dan Koordinasi Otot Jari Dan Tangan Anak Usia 2 - 3 Tahun. *Jurnal Warna : Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 1(1), 50–60. <https://doi.org/10.24903/jw.v1i1.176>
- Dahlan. (2022). Pelatihan Weight Training Pliometrik Atlet Anggar dan Atlet Karate KONI Sulawesi Selatan. In *Osfpreprints* (Vol. 1, Issue 2022, p. 199). Akademik Pustaka
- Dahlan, & Adi Wijayanto. (2022). *Idealisme Pendidikan Jasmani, Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat* (Adi Wijayanto. dkk (ed.); pertama No). Akademia Pustaka. www.akademiapustaka.com
- Dahlan, D. (2019). PKM pelatih fisik sirkuit dan plyometrik Cabang Olahraga Beladiri Karate INGGANAS Ranting UNM. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019(11)*
- Dr.Saichun,M.kes Sayyid Agil Rifqi Munawar, S. O. (2019). *Buku Ajar Bola Basket*. Wineka Media
- Dwitama, A. (2018). Pengaruh Metode Praktek Terhadap Lay Up Shoot Dalam Pembelajaran Bola Basket. *Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Subang ISSN (p) 2461-3961 (e) 2580-6335 PENGARUH*, 4(01)
- Harun, H, P. (2010). *Basketball Arena di Kabupaten Sleman Yogyakarta*
- Nasirudin, N. (2015). *Modul Guru Pembelajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. In Tes dan Pengukuran Olahraga*
- Nickevin, R., Sari, Y. P., & Olahraga, P. (2021). Pengaruh Latihan Dribbling dengan Model Bermain terhadap Hasil Dribbling Permainan Bola Basket. 1(3), 1–10. <http://edukasimu.org/index.php/edukasimu/article/view/44>
- Nurafni, R. (2018). Hubungan Power Tungkai dan Tinggi Badan terhadap Hasil Lay Up Shoot dalam Permainan Bola Basket Siswa SMA Negeri 1 Ciasem. *Biormatika*, 4(01), 3–10
- Pertiwi, A. D. (2016). Study Deskriptif Proses Membaca Permulaan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1), 759–764. <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12372>
- Prabowo, R. A., Sudarsono, S., & Yulianto, R. (2019). Hubungan Antara Tinggi Badan, Keseimbangan Dinamis dan Power Otot Tungkai dengan Kemampuan Lay Up Shoot Bola Basket pada Team Ekstrakurikuler Bola Basket Putri Umur 12-14 Tahun SMP Negeri 2 Kebakkramat Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Spirit*, 19(2). <https://doi.org/10.36728/jis.v19i2.952>

- Purnomo, N. T. (2015). Koordinasi Mata , Tangan, Tinggi Badan dan Power Tungkai terhadap Kemampuan Shootunderbasket. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, 1(1). Retrieved from <http://www.ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/308>
- Santika, I. G. P. N. A., Adiatmika, I. P. G., & Purnawati, S. (2015). Pelatihan Berjalan di Atas Balok Lurus Sejauh 8 Meter 5 Repetisi 4 Set Lebih Baik daripada 4 Repetisi 5 Set terhadap Keseimbangan Tubuh Mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali. *Sport and Fitness Journal*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1346006>
- Santika, I. G. P. N. A. (2017). Pengukuran Komponen Biomotorik Mahasiswa Putra Semester V Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2017. *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, 3(1), 85-92. Retrieved from <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/jpkr/article/view/221>
- Siregar, F. S., & Abady, A. N. (2007). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar *Shooting* pada Permainan Bola Basket Melalui Gaya Mengajar Komando. *Jurnal Prestasi*, 3(5). <https://doi.org/10.24114/jp.v3i5.13447>
- Wissel, H. (2002). *bab 2 _08601244149.pdf*. 9–30